

Huvirühmade arvamusel kõige sagedamini kasutatavast agroökoloogilisest umbrohutõrje meetodist boreaalses piirkonnas (Eestis)

PROBLEEM

Millised on kõige tõhusamad agroökoloogilised meetodid umbrohutõrjeks boreaalses piirkonnas?

SIDUSRÜHMAD ARVAMUSED

Põllumajandustootjate küsitluste kohaselt on külvikord kõige laialdasemalt kasutatav meetod, mida rakendab 96% vastanutest. Kvaliteetset seemnematerjali kasutab samuti suur osa tootjatest (83%), millele järgneb mehaaniline umbrohutõrje (76%). Meetodid nagu multšimine ja umbrohtude leegitamine on piirkonnas vähem levinud, nendest on kuulnud vaid 19% tootjatest ja 74% ei kasuta neid. Umbrohu kaarte kasutatakse märkimisväärselt vähe, vaid 18% vastanutest. Sidusrühmad ja kaasloome töötoa osalejad nõustuvad külvikorra, vahekultuuride ja mehaanilise umbrohutõrje olulisusega. Niitmist tuuakse esile eriti tõhusa umbrohutõrje meetodina viljapuuaedaades.

Joonis 1: Kaera katsepõld.
Foto Liina Talgre

Joonis 2: Puhas kaerapõld pärast äestamist. Foto Liina Talgre.

SOOVITUS

Rakendada külvikorda ja sertifitseeritud seemnematerjali kasutamist umbrohutõrje põhistrateegiatena. Mehaanilist harimist tuleks kasutada, koos vahekultuuridega, et parandada mulla tervist ja umbrohutõrje efektiivsust. Viljapuuadades tuleks umbrohtude allasurumiseks ja viljapuuai tervise säilitamiseks rakendada niitmist. Lahendada mulla multsimise ja leegitamisega seotud praktilised väljakutsed, uurides rahalisi stiimuleid ja uudseid tehnoloogilisi võimalusi. Suurendada teadlikkust umbrohu kaartide ning bioherbitsiidide kohta, et laiendada nende kasutamist ja tõhusust. Nende meetodite kohalike tingimustega kohandamise tagamine optimeerib nende mõju säästvatele põllumajandustavadele.

Joonis 3: Äestamise efekt kaera põllul. Foto Liina Talgre

MÄRKSONAD

umbrohutõrje, külvikord, mehaaniline umbrohutõrje, boreaalne piirkond

AUTORSUS

Toom, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis
Talgre, L., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis
Sutri, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis
Kuu, A., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis
Shanskiy, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

